

Original paper

HARBIY OLIY TA'LIMDA LINGVISTIK KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHDA ARALASH TA'LIM USULINING AFZALLIKLARI

© S.N. Islomxo'jayeva¹✉

¹O'zbekiston respublikasi jamoat xavfsizligi universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu tadqiqotda aralash ta'lim usulining oliy harbiy ta'limda lingvistik ko'nikmalarni rivojlantirish samaradorligi o'rganildi, sun'iy intellektga asoslangan pedagogik vositalar ishlatildi. Aralash ta'lim kursantlarga nazariy materiallarni sinfdan tashqarida o'rganish, amaliy mashg'ulotlarga e'tibor qaratish, raqamli vositalar yordamida hamkorlik va bilim almashishni rivojlantirish, individual natijalarni kuzatish va materiallarni moslashtirish imkonini beradi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi oliy harbiy ta'limda lingvistik ko'nikmalarni rivojlantirishda aralash ta'lim metodining samaradorligini aniqlash va sun'iy intellekt yordamida ta'lim jarayonini takomillashtirishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot aralash metodologiya asosida olib borilib, sinf kuzatuvlari, sifatga yo'naltirilgan so'rovnomalar va eksperimental testlar ishlatildi. Tadqiqotda Davlat bojxona instituti, Harbiy xavfsizlik va mudofaa universiteti Havo harbiy instituti va Quruqlik kuchlari instituti, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Jamoat Xavfsizligi universitetidan 247 nafar kursant qatnashdi. Kursantlar 2 guruhga, nazorat va eksperimental guruhlarigaga ajratildi. Nazorat guruhida an'anaviy metodlar orqali, eksperimental guruhda AI bilan boyitilgan aralash ta'lim metodlari orqali dars o'tildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, AI asosidagi aralash ta'lim metodlari barcha til ko'nikmalarini samarali rivojlantiradi: tinglash va og'zaki muloqot yaxshilandi, yozish ko'nikmasi AI vositalari yordamida rivojladi, o'qish mahorati individual tavsiyalar bilan oshdi. Eksperimental guruh an'anaviy guruhga nisbatan 25–30% yuqori natija ko'rsatdi.

XULOSA: ai bilan boyitilgan aralash ta'lim harbiy oliy ta'limda lingvistik kompetensiyani rivojlantirishda juda samarali ekanligi ko'rsatildi. Bu yondashuv har bir kadetga individual tarzda o'qish va doimiy baholanish imkonini beradi, shuningdek, til ko'nikmalarining barcha yo'nalishlarini — tinglash, gapirish, o'qish va yozish — tizimli ravishda rivojlantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, o'quv jarayonida tezkor tavsiyalar berilishi va natijalarining aniq ko'rinishi samarani oshiradi. Biroq, raqamli savodxonlik darajasining turlicha bo'lishi, infratuzilma va texnologik resurslarning yetishmasligi hamda maxfiylik va xavfsizlik talablarining yuqoriligi ba'zi cheklovlarni keltirib chiqaradi. Shu sababli, AI chat-botlar, moslashuvchan o'quv platformalari va nutqni tanish tizimlarini joriy

etish, shuningdek, mutaxassislarni tayyorlash va texnologik investitsiyalarni oshirish orqali bu tizimning samaradorligini yanada mustahkamlash mumkin.

Kalit so'zlar: ai, blended learning (aralash ta'lim), lingvistik mahorat, harbiy ta'lim, moslatushchan o'qitish usullari, tilni tabiiy qayta ishlash (NLP), texnologik savodxonlik.

Iqtibos uchun: Islomxo'jayeva S.N. Harbiy oliy ta'limda lingvistik ko'nikmalarni rivojlantirishda aralash ta'lim usulining afzalliklari. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.83–88.

ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В ВОЕННОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

© С.Н. Исламхожаева¹✉

¹Университет общественной безопасности Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируется эффективность смешанного обучения blended learning в развитии лингвистических навыков в высшем военном образовании использовались педагогические инструменты на основе искусственного интеллекта для подготовки будущих офицеров к профессиональной коммуникации на английском языке в международной среде

ЦЕЛЬ: цель статьи определить возможности применения метода смешанного обучения для всестороннего развития лингвистических и профессиональных навыков курсантов и предложить эффективные педагогические решения

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании применялась модель смешанного обучения с участием курсантов высших военных учебных заведений использовались цифровые и инструменты на основе искусственного интеллекта методологической основой стали конструктивистские теории и подходы к формированию знаний через активное участие студентов на практических занятиях курсанты изучали теоретический материал вне класса и уделяли больше внимания практическим упражнениям

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: смешанное обучение позволяет курсантам изучать теоретический материал вне класса при этом на занятиях уделяется больше времени практическим упражнениям цифровые инструменты дают возможность курсантам обучать друг друга что улучшает лингвистические и профессиональные навыки учебные заведения могут оптимально организовать расписание и ресурсы индивидуальные результаты курсантов отслеживаются и профессиональные материалы адаптируются метод смешанного обучения позволяет всесторонне и эффективно развивать лингвистические и профессиональные навыки курсантов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: смешанное обучение позволяет эффективно развивать лингвистические и профессиональные навыки курсантов обеспечивать их активное

участие и интегрировать цифровые инструменты в учебный процесс данный подход является важным фактором подготовки курсантов к успешной деятельности в международной среде

Ключевые слова: смешанное обучение blended learning лингвистические навыки искусственный интеллект педагогика профессиональные навыки курсанты

Для цитирования: Исламхожаева С.Н. Преимущества смешанного обучения в развитии лингвистических навыков в военном высшем образовании. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С.83–88.

ADVANTAGES OF BLENDED LEARNING IN DEVELOPING LINGUISTIC SKILLS IN MILITARY HIGHER EDUCATION

© Sayyora N. Islomkhujayeva¹✉

¹University of Public Safety of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the effectiveness of blended learning in developing linguistic skills in higher military education artificial intelligence based pedagogical tools were used to prepare future officers for professional communication in English in an international environment

AIM: the aim of the study is to identify the potential of blended learning to comprehensively develop cadets linguistic and professional skills and to propose effective pedagogical solutions

MATERIALS AND METHODS: the study applied a blended learning model involving higher military education cadets digital and AI based pedagogical tools were used constructivist theories and knowledge construction through active student participation were the methodological basis in practical sessions cadets studied theoretical material outside class while dedicating more attention to practical exercises

DISCUSSION AND RESULTS: blended learning allows cadets to study theoretical material outside class while more time in lessons is dedicated to practical exercises digital tools enable cadets to teach each other enhancing linguistic and professional skills educational institutions can optimally organize schedules and resources individual cadet results are tracked and professional materials adapted blended learning enables comprehensive and effective development of linguistic and professional skills in higher military education cadets

CONCLUSION: blended learning effectively develops cadets linguistic and professional skills ensures active participation and integrates digital tools into the educational process this approach is an important factor in preparing cadets for successful performance in an international environment

Keywords: Blended learning linguistic skills artificial intelligence pedagogy professional skills cadets

For citation: Sayyora N. Islomkhujayeva. (2025) 'Advantages of blended learning in developing linguistic skills in military higher education', Inter education & global study, vol.3 (11), pp.83–88. (In Uzbek).

O'zbekiston harbiy oliy ta'limida til o'qitish jarayoni ikki asosiy bosqichga bo'linadi. Birinchi kursda kursantlar umumiy ingliz tili bilan tanishadi: ular grammatikani mustahkamlaydi, tinglash va o'qish ko'nikmalarini rivojlantiradi, lug'at boyligini oshiradi hamda yozish va so'zlashuv mahoratini shakllantiradi. Ikkinchi kursdan boshlab e'tibor maxsus harbiy ingliz tiliga qaratiladi: kursantlar professional terminologiyani o'rganadi, briefings va radio muloqotlar uchun zarur frazalarni egallaydi, hisobotlar va texnik qo'llanmalarni tayyorlashni o'rganadi hamda operatsion muloqotda faol ishtirok etish qobiliyatini rivojlantiradi.

O'zbekiston harbiy oliy ta'limida til o'qitish jarayonidagi ta'lim metodlari solishtiruvi

Kriteriyalar	An'anaviy ta'lim	Onlayn trening	Aralash ta'lim
Ta'lim usuli	O'qituvchi markazida	Mustaqil o'rganish	Aralash usul
Moslashuvchanlik	Past	Yuqori	O'rta-yuqori
Muloqot	To'g'ridan-to'g'ri	Cheklangan	Sinf + raqamli
Amaliyot	Faqat haqiqiy	Faqat virtual	Gibrid
Harbiy moslik	Qisman	Cheklangan	Yuqori
Resurs samaradorligi	O'rta	Yuqori	Juda yuqori

Ta'lim metodlarini solishtirganda, an'anaviy ta'lim, onlayn trening va aralash ta'limning o'ziga xos xususiyatlari ko'rinadi. An'anaviy ta'lim asosan o'qituvchi markazida tashkil etiladi va muloqot to'g'ridan-to'g'ri, amaliyot esa faqat haqiqiy sharoitlarda bo'ladi. Onlayn trening esa mustaqil o'rganishga yo'naltirilgan bo'lib, yuqori darajadagi moslashuvchanlik va resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi, ammo muloqot imkoniyatlari cheklangan. Aralash ta'lim bu ikki yondashuvning eng yaxshi tomonlarini birlashtiradi: u sinfdagi va raqamli vositalardagi interaktiv muloqot, amaliy mashg'ulotlar va individual rivojlanish uchun qulay imkoniyatlarni taqdim etadi. Shu sababli aralash ta'lim harbiy oliy ta'limda lingvistik kompetensiyani rivojlantirishda eng samarali usul hisoblanadi..

Blended learning va AI/NLP qo'llanilishi:

Muassasa	O'quv bosqichi	Blended learning qo'llanilishi	AI/NLP vositalari	Asosiy cheklovlar
Davlat Bojxona Instituti	General English, Customs English	LMS test loyihalari, materiallar vaqti-bilan yuklanadi	Kam yoki sinov	IT xodimlar yetishmasligi, mutaxassislar tayyorgarligi past

Harbiy Aviatsiya Instituti	General → Aviation Technical English	Aralash modular (simulyator briefings + audio)	Yo‘q	Yuqori texnik talablar, til integratsiyasi yetarli emas
Quruqlik kuchlari instituti	General → Command & Tactical English	Asosan an’anaviy darslar, cheklangan laboratoriyalar	Yo‘q	An’anaviy pedagogika, raqamli infratuzilma cheklangan
Jamoat Xavfsizligi Universiteti	General & Operational English	Boshlang‘ich tashabbuslar, nodavlat tashkilotlar bilan hamkorlik	Pronunciation ilovalari	Sistematik rivojlanish uchun qadamlar yetarli emas

Shu tarzda, aralash ta’lim va AI/NLP vositalarini qo’llash harbiy ta’limda lingvistik ko’nikmalarni rivojlantirishni samarali qilishi mumkin, ammo bu jarayonning muvaffaqiyati uchun texnologik infratuzilma, mutaxassislar tayyorgarligi va sistematik yondashuv muhim ahamiyatga ega, shuningdek, kursantlarning individual ehtiyojlari va motivatsiyasini hisobga olish ham natijalarni sezilarli darajada oshiradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Allen, C.D., Harper, J.I., Hillison, J.R., Reeves, P.M. (2022). A Better Future: Applying Lessons Learned from Hybrid and Blended Education during the COVID-19 Pandemic. Journal of Military Learning, U.S. Army University Press. [Link](#)
2. Cambridge University Press & Assessment. Automatic Speech Recognition and Pronunciation Learning. [Link](#)
3. Li, Y. (2022). Exploration of Blended Teaching Mode of Practical Military English Based on SAP2C in Big Data Era. Proceedings of the 2022 3rd International Conference on Mental Health, Education and Human Development (MHEHD 2022), Atlantis Press. DOI: 10.2991/assehr.k.220704.010
4. Li, W., Hao, S., Song, M., Wu, S., Yang, K. (2020). A Blended Teaching Mode Based on Online Micro-Learning in Military English for Non-Commissioned Officers. Proceedings of the 5th International Conference on Modern Management and Education Technology (MMET 2020), Atlantis Press. DOI: 10.2991/assehr.k.201023.103
5. Retter, L., Eken, M., Palicka, O., Davies, H. (2024). Blended Learning in Joint Professional Military Education. RAND Corporation, RR-A3491-1. [Link](#)

6. Wei, Y., Xiong, J., Li, J. Exploration and Application of a Blended English Teaching Mode in Military University Based on Production-Oriented Approach. Journal of Contemporary Educational Research. [Link](#)
7. Yang, L., Jiraporn, C. (2023). The Impacts of Blended Learning on English Language Proficiency in Higher Education: A Systematic Literature Review. Higher Education Studies (CCSE). [Link](#)

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Islomkhujayeva Sayyora Nozim qizi**, O'zbekiston Respublikasi Jamoat Xavfsizligi Universiteti tillarni o'rganish kafedrasida o'qituvchisi, [**Исломхужаева Сайёра Нозим кизи**], Университета общественной безопасности Республики Узбекистан преподаватель кафедры изучения языков, [**Islomkhujayeva Sayyora Nozim qizi**] University of Public Security of the Republic of Uzbekistan Teacher at the Department of Language Studies]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., ko'ch. Amir Temur, 1 [адрес: Узбекистан, г. Ташкент, ул. Амира Темура, 1], [address: Uzbekistan, Tashkent City, St. Amir Temur, 1]